

РАЗДЕЛ 2

Административное право, административный процесс, таможенное право, трудовое право; право социального обеспечения, наследственное право; арбитражное право; арбитражный процесс; жилищное право

**УДК 343.11
DOI**

СУЩНОСТЬ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ, ЕГО ПРИЗНАКИ И ВИДЫ

**СИЧКАР В.А.,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры административного права;**

**ЗОЛОТАРЕВА Е.А.,
магистрант кафедры административного права,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье предпринята попытка выявить сущность апелляционного производства через призму характерных признаков, присущих данной стадии арбитражного процесса. Кроме того проводится анализ существующих видов апелляционного производства, отдельно уделяется внимание определению вида апелляционного производства в России.

Ключевые слова: апелляционное производство; признаки апелляции; обжалование; судебный акт; полная и неполная апелляция; арбитражный процесс

THE ESSENCE OF APPEAL PROCEEDINGS AT THE PRESENT STAGE, ITS SIGNS AND TYPES

**SICHKAR V.A.,
Candidate of Law, Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Administrative Law;**

**ZOLOTAREVA E.A.,
Master's student of the Department of
Administrative Law,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article attempts to identify the essence of the appeal proceedings through the prism of the characteristic features inherent in this stage of the arbitration process. In

addition, the analysis of existing types of appeal proceedings is carried out, attention is paid separately to the definition of the type of appeal proceedings in Russia.

Keywords: appeal proceedings; signs of appeal; appeal; judicial act; full and incomplete appeal; arbitration process

Актуальность. Апелляция – наиболее значимый институт арбитражного процесса, который является гарантом справедливого судебного акта, защиты прав и свобод граждан.

Вопрос о видах апелляции, их достоинствах и недостатках, критерии классификации по-прежнему остаётся одним из самых противоречивых в науках гражданского и арбитражного процессов, что связано с практической значимостью института апелляционных процедур.

Систематическое изучение типов апелляции в гражданском и арбитражном процессах позволяет выявить не только характер и цель упомянутого института, но также различия, преимущества и недостатки каждого типа апелляции.

Постановка задачи. Сущность апелляционного производства составляет процессуальный институт по проверке законности и обоснованности решения, законности и обоснованности иного судебного акта суда первой инстанции, принятого при рассмотрении дела по существу судом первой инстанции и не вступившего в законную силу, заключающийся в повторном рассмотрении дела по имеющимся и дополнительно представленным доказательствам.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением института апелляции, его сущности, признаков и видов занимались многие учёные, среди которых Борисова Е.А., Грязева В.В., Кулик Т.Ю., Маняк Н.И., Папация М.Ш., Терехова Л.А., Фокина М.А. и др. Единое мнение по сути рассматриваемого вопроса в научных кругах найти сложно. Имеют место как схожие суждения исследователей, так и расхождения во мнениях.

Цель статьи: рассмотреть признаки апелляционного производства по пересмотру судебных актов арбитражного суда, провести анализ и сравнение видов апелляции, существующих на современном этапе, а также определить, какой же вид апелляции присущ апелляционному производству при пересмотре арбитражных дел в России.

Изложение основного материала исследования. Апелляционное производство по арбитражным делам является

самостоятельной стадией арбитражного процесса, возникающей на основании поданной апелляционной жалобы. Суть и назначение апелляционного производства состоит в проверке судебного акта первой инстанции, не вступившего в законную силу, на предмет его соответствия требованиям законности и обоснованности.

Порядок проверки законности и обоснованности судебного акта суда должен быть таким, чтобы вышестоящий суд не вторгался в прерогативы суда первой инстанции, не нарушал принципа независимости судей и подчинения их только закону и в то же время обеспечивал права и интересы всех участников процесса. Порядок пересмотра должен обеспечивать эти цели и вместе с тем предотвращать неоправданное затягивание исполнения судебного акта, неосновательные жалобы, обращение в различные инстанции и неоднократный пересмотр судебных актов.

Апелляционный суд является единственной вышестоящей инстанцией, которая, повторно рассматривая дело, полномочна проверять полноту установления обстоятельств, имеющих значение для дела, доказанность этих обстоятельств, правильность оценки каждого доказательства и всех доказательств в их совокупности, а также соответствие выводов, указанных в решении, обстоятельствам, которые суд счёл установленными [1, с. 336].

Правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права наряду с апелляционным судом может осуществляться также в кассационном порядке. Что касается фактических обстоятельств и доказательственной базы, эти вопросы находятся только в сфере компетенции апелляционной инстанции, выводы которой в этой части (при соответствии их закону) являются окончательными.

Производство в суде второй инстанции имеет ряд характерных признаков, в качестве которых можно назвать следующие:

1) апелляция приносится на не вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда;

2) апелляционная жалоба подлежит рассмотрению в вышестоящем суде;

3) рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции, как правило, производится коллегиально в составе трёх или иного нечётного количества судей;

4) принесение апелляционной жалобы обусловлено несогласием сторон, других лиц, участвующих в деле, с решением,

определением судьи арбитражного суда, в котором дело рассматривалось по первой инстанции;

5) апелляционный суд, пересматривая дело, рассматривает как вопросы факта, так и вопросы права, т. е. имеет право проверить как юридическую, так и фактическую сторону дела в том же объёме, что и суд первой инстанции;

6) апелляционный суд не имеет права вернуть дело для нового рассмотрения, а обязан сам вынести решение по делу;

7) исполнение судебного акта суда первой инстанции, на которое подана апелляционная жалоба, может быть приостановлено по ходатайству лиц, участвующих в деле, при условии, если заявитель обосновал невозможность или затруднительность поворота исполнения, либо предоставил обеспечение возмещения другой стороне по делу возможных убытков (встречного обеспечения);

8) новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции.

Условием апелляционного производства является инстанционность обжалования не вступивших в законную силу судебных актов. Общее начало инстанционности имеет как судоустройственное, так и судопроизводственное значение, в соответствии с которым вышестоящая инстанция считается более квалифицированной, в том числе и потому, что решает вопрос коллегиально [2, с. 33]. Следует отметить, что исключение субъективного подхода при рассмотрении дела вышестоящим судом – главная составляющая коллегиального порядка рассмотрения дел в апелляционной инстанции.

Ряд авторов выделяют свободу апелляционного обжалования как главную черту апелляционного производства. Эта черта имеет множество конкретных проявлений:

– в суд второй инстанции можно обжаловать практически любые судебные акты суда первой инстанции;

– право апелляционного обжалования имеет широкий круг участников арбитражного судопроизводства. Согласно ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) лица, участвующие в деле, имеют право

обжаловать судебные акты. Также лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать такой судебный акт, а также оспорить его в порядке надзора по правилам, установленным АПК РФ (ст. 42 АПК РФ) [3];

– закон не устанавливает формальных требований ни к объёму, ни к стилю изложения апелляционной жалобы. Однако действующий закон устанавливает, что в обязательном порядке должны содержать апелляционные жалоба (ст. 260 АПК РФ);

– решение может быть обжаловано полностью или в какой-либо части по усмотрению лица, принесшего жалобу, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений (ч. 5 ст. 268 АПК РФ);

– на решение могут быть одновременно принесены несколько жалоб от разных лиц, участвующих в деле. Количество жалоб, поданных по определённому делу, закон не ограничивает. Также в АПК РФ установлено, что лицо, подавшее жалобу, до начала рассмотрения дела в апелляционном суде вправе изменить их либо дополнить новыми доводами;

– лицо, подавшее апелляционную жалобу, вправе подать ходатайство об её возвращении до вынесения судом определения о принятии её к производству.

Следующей чертой производства в суде второй инстанции является возможность предоставления новых доказательств, не являвшихся предметом рассмотрения в суде первой инстанции, в суд апелляционной инстанции по инициативе лиц, участвующих в деле.

Возможность принятия дополнительных фактов и сведений допускается в определённых случаях – при наличии «уважительных причин», и здесь нужно отметить, что понятие «уважительность» является критерием оценочным и законом не установлено исчерпывающего перечня таких обстоятельств [4, с. 67].

Теорией и практикой гражданского процесса России разработаны рекомендации по определению условий, при наличии которых допускается представление доказательств непосредственно в суд второй инстанции. Следует отметить, что эти рекомендации вполне применимы и в арбитражном процессе.

Дополнительные доказательства могут быть представлены в суд второй инстанции в случаях, если:

1) доказательства существовали в момент рассмотрения дела в суде первой инстанции, но представляющее их лицо не знало и не могло знать об их существовании;

2) доказательства существовали в момент рассмотрения дела в суде первой инстанции, и лицо знало об этом, но по не зависящим от него обстоятельствам не могло представить их в суд;

3) дополнительные доказательства появились после принятия решения судом первой инстанции;

4) суд первой инстанции ошибочно исключил из судебного разбирательства представленные лицом доказательства, которые могли иметь значение;

5) суд первой инстанции необоснованно отказал лицу в исследовании доказательств, которые могли иметь значение для исхода дела (необоснованно отказал в назначении экспертизы, истребовании доказательств и т.п.) [5, с. 24].

Предоставление сторонам права в подтверждение оснований апелляционной жалобы либо возражений против неё другой стороны представить в суд новые (дополнительные) материалы позволяет более полно рассмотреть доводы апелляционной жалобы.

Представленные суду апелляционной инстанции дополнительные материалы подлежат проверке и оценке в совокупности с другими доказательствами по делу. В случае удовлетворения ходатайства стороны о приобщении к делу дополнительных материалов такие материалы могут стать полноценными доказательствами.

Гревцов О.В. подчеркивает, что «основное назначение новых материалов – в дополнительном подтверждении наличия или отсутствия в деле оснований пересмотра судебного решения» [6, с. 314-315].

Согласимся с Хатуаевой В.В. и выделим кроме перечисленных черт следующие признаки апелляционного производства:

1) разбирательство дела в суде апелляционной инстанции осуществляется в соответствии с основными принципами арбитражного судопроизводства и общими условиями судебного разбирательства;

2) производство в суде второй инстанции осуществляется

посредством рассмотрения дела по существу в целом или в части в зависимости от содержания апелляционной жалобы;

3) решения суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы в вышестоящий суд в кассационном порядке [7, с. 44].

Теперь непосредственно обратимся к видам апелляционного производства и отметим, что в современной теории процесса выделяют два вида апелляции: полную и неполную.

При полной апелляции рассмотрение дела состоит в новом разбирательстве по существу. При этом апелляционный суд не только проверяет правильность решений суда первой инстанции, но и разрешает дело по существу. Единственным существующим ограничением по сравнению с производством в суде первой инстанции является рассмотрение дела в рамках требований, заявленных в первой инстанции. При этом суд не связан доводами и основаниями апелляционной жалобы, допускается соединение, разъединение исковых требований, изменение их размера, предъявление встречного иска, замена ненадлежащего ответчика, привлечение третьих лиц.

Такой вид апелляции присущ гражданскому процессу Франции, Италии, Англии, российскому дореволюционному гражданскому судопроизводству. Целями полной апелляции являются устранение ошибок суда и исправление упущений сторон. Сторонам предоставляется возможность ссылаться на новые факты, предъявлять без ограничения новые возражения и доказательства в подтверждение или опровержение обстоятельств, имеющих значение для дела, и которые не были представлены участниками процесса при рассмотрении дела судом первой инстанции, поскольку в апелляционной инстанции фактическая сторона дела исследуется в полном объеме. При таких условиях у лиц, участвующих в деле, имеется законная возможность повторить судебное разбирательство в полном объеме и повлиять на итог, достигнутый в ходе первого судебного разбирательства.

В данном случае выходит, что суд апелляционной инстанции должен окончательно разрешить дело по существу и в результате рассмотрения апелляционной жалобы по правилам полной апелляции суд либо оставляет решение суда первой инстанции без изменений, либо отменяет его и принимает новое решение. Полномочиями по отмене судебного акта и направлению дела на

новое рассмотрение в первую инстанцию при полной апелляции суд не обладает.

По верному замечанию Яблочкова Т.М., полная апелляция вынуждает тяжущихся участвовать в апелляционном производстве (лично или через представителя), поскольку в противном случае «они рискуют проиграть самое правое дело, так как не отпарируют неожиданного выпада противника» [8, с. 220]. Цель апелляции – исправить погрешности самих сторон, упустивших возможность представить суду первой инстанции весь фактический материал для окончательного решения дела.

Маняк Н.И. добавляет и уточняет, что «целями полной апелляции являются повторное рассмотрение дела с учётом всего фактического материала, в том числе и дополнительно представленного; устранение имеющихся нарушений материального и процессуального закона; устранение упущений, допущенных лицами, участвующими в деле; вынесение законного, обоснованного и справедливого судебного решения» [9, с. 90].

Терехова Л.А. в свою очередь отмечает, что сущность полной апелляции сводится не только к проверке правильности решения суда первой инстанции, но и к разрешению дела на тех же началах, что и в первой инстанции [10, с. 99].

Сущность неполной апелляции сводится не к повторному разбирательству дела по существу, а к проверке судебного акта и исправлению ошибок, допущенных самим судом. При неполной апелляции процесс доказывания сконцентрирован в суде первой инстанции, а проверочная деятельность апелляционного суда осуществляется исключительно в пределах доводов, указанных в апелляционной жалобе и возражениях относительно жалобы, и только в объёме обстоятельств, установленных судом первой инстанции.

При неполной апелляции дело не рассматривается заново, суд апелляционной инстанции лишь проверяет законность вынесенного судебного акта в пределах, установленных в апелляционной жалобе. Не допускаются представление новых доказательств, за исключением случаев невозможности их представления в суд первой инстанции, и другие диспозитивные действия сторон, разрешенных для полной апелляции. Результатом апелляционного производства при неполной апелляции, кроме тех, которые

присущи и для полной апелляции, может быть направление дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представление новых доказательств в суд апелляционной инстанции либо недопустимо (как правило), либо допускается в определённых законом (очень ограниченных) случаях.

При неполной апелляции апелляционный суд не разрешает вопрос, как должны быть определены отношения тяжущихся и решены их споры, а обсуждает только вопрос частный и гораздо легчайший: действительно ли основательны доказательства принесшего апелляцию лица о неправильности первоначального решения [11, с. 107]. Неполная апелляция существует, например, в гражданском судопроизводстве Австрии и Германии.

Борисова Е.А. справедливо отметила, что «главным и существенным отличием, свидетельствующим о закреплении в законе полной или неполной апелляции, является предусмотренное законом дозволение или запрет представлять в суд апелляционной инстанции новые доказательства» [12, с. 109].

Ряд авторов отмечают, что выбор между полной и неполной апелляцией определяется основной функцией, которой законодатель наделяет гражданское судопроизводство: полная апелляция позволяет эффективнее защитить публично-правовые интересы, неполная апелляция больше свойственна частно-правовой модели гражданского процесса.

Оба вида апелляции имеют свои преимущества и недостатки. При полной апелляции достигается более полное устранение ошибок, допущенных не только судом первой инстанции, но и сторонами, например, не предоставившими все возможные доказательства. Однако такая система допускает присутствие в судебной системе дублирующие друг друга звенья. Кроме того, полная апелляция допускает возможность поворота к худшему, а также при невозможности направления дела на новое рассмотрение ограничивает права лиц, не привлечённых к делу в первой инстанции. Следует отметить, что существенными недостатками полной апелляции можно назвать снижение роли суда первой инстанции, увеличение риска злоупотребления процессуальными правами.

Следует отметить мнение Пацация М.Ш., которым были сформулированы определённые недостатки полной апелляции:

- 1) замедление процесса ввиду необходимости исследования новых доказательств;

- 2) отсутствие непосредственного изучения доказательств;
- 3) необходимость присутствия сторон, что влечёт увеличение судебных расходов;
- 4) «побуждение пассивности» участников процесса в суде первой инстанции [13, с. 51].

В качестве положительных сторон неполной апелляции можно выделить такие признаки как: процессуальная экономия времени; стимулирование сторон к активным действиям в представлении доказательств по делу в суд первой инстанции; экономия денежных средств, ввиду отсутствия дополнительных судебных расходов.

Неполная апелляция позволяет избежать негативных последствий полной апелляции, однако стороны уже не могут исправить свои ошибки, допущенные в первой инстанции. Кроме того, суд в этом случае связан доводами апелляционной жалобы, а потому преимущество получает те, кто имеет возможность обратиться за профессиональной помощью юристов для её грамотного составления.

Обобщая всё вышесказанное можно отметить, что сущность полной апелляции состоит в том, что рассмотренное судом первой инстанции требование рассматривается вновь судом второй инстанции, по правилам, установленным для суда первой инстанции. В связи с этим стороны вправе ссылаться на вновь обнаруженные факты, представлять сведения доказательственного значения, которые ещё не были приобщены к делу, в том числе и наделены правомочием вносить новые возражения.

Сущность неполной апелляции состоит в том, что проверяется непосредственно сам процесс в суде первой инстанции и его итоговое решение. Стороны ограничены в своих правомочиях и не наделены правом ссылаться на выявленные иные факты, представлять доказательства, которые не были ранее приобщены к делу.

Как стадия арбитражного процесса, апелляция непосредственно следует за судебным разбирательством в суде первой инстанции и представляет собой производство по проверке не вступивших в законную силу судебных актов в суде второй инстанции, которое на современном этапе содержит признаки как полной, так и неполной апелляции, закреплённые в действующем АПК РФ.

С одной стороны, согласно ч. 3 ст. 266 АПК РФ апелляционному производству присущи такие черты неполной апелляции, как недопустимость соединения и разъединения нескольких исковых требований, изменения предмета или основания иска, изменения размера исковых требований, предъявления встречного иска, замены ненадлежащего ответчика, привлечения к участию в деле третьих лиц. Кроме того, рассмотрение дела в суде второй инстанции производится в рамках доводов апелляционной жалобы и только в обжалуемой части судебного акта (если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений), а новые доказательства принимаются только при обоснованной невозможности их представления в суд первой инстанции (ст. 268 АПК РФ). В то же время, с другой стороны, как и в полной апелляции, суд второй инстанции в любом случае проверяет судебный акт на предмет грубых нарушений процессуального права, и в интересах законности в случае их обнаружения должен проверить решение суда в полном объёме (ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ). Также у суда апелляционной инстанции отсутствуют полномочия вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, что является наиболее выраженным свойством полной апелляции (ст. 269 АПК РФ).

При этом, как следует из представленных выше признаков апелляции в современном арбитражном процессе, в России установился особый тип смешанного типа института апелляции, когда элементы полной и неполной апелляции не столько сочетаются, сколько существуют параллельно. Так, по общему правилу действует неполная апелляция (однако с учётом отсутствия полномочия суда апелляционной инстанции направить дело на новое рассмотрение). Однако в интересах законности или в случае выявления грубых нарушений процессуального законодательства, допущенных судом первой инстанции, суд переходит к рассмотрению дела по правилам полной апелляции.

Вместе с тем некоторые процессуалисты полагают, что проверка не вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов, рассматривающих дело по первой инстанции, должна осуществляться по правилам полной апелляции. Такой подход позволит обеспечить эффективную проверку судебных актов и повысить качественный уровень отправления правосудия, а

также полностью отвечает содержанию принципа процессуальной экономии [14, с. 10].

Помимо традиционного деления форм апелляции на полную и неполную, некоторые процессуалисты выделяют также чистую и смешанную формы апелляции, классификация которых проводится в зависимости от наличия в апелляции элементов других способов обжалования судебных актов, а также ограниченную и неограниченную апелляцию, в зависимости от наличия определённых критериев для возможности обжалования решений суда первой инстанции [15, с. 123].

Применительно к арбитражному процессу можно говорить о наличии ограниченной апелляции, поскольку не все судебные акты арбитражного суда, вынесенные при рассмотрении дела в первой инстанции, могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Перечисленные признаки апелляционного производства наиболее полно отражают её сущность, которая заключается в сбалансированном единстве выполнения судом апелляционной инстанции двух задач: проверки законности и обоснованности судебного акта и рассмотрение дела по существу.

Из приведённых характеристик двух видов апелляции можно сделать вывод о том, что при полной апелляции приоритет отдаётся задаче повторного рассмотрения дела, при неполной, наоборот, – приоритетом является проверка судебного акта судом второй инстанции.

Анализ действующего арбитражного законодательства России позволил сделать вывод о смешанном характере апелляционного производства в арбитражном процессе. Действующий кодифицированный закон соединяет черты полной и неполной апелляции: с одной стороны, содержит ограничение по представлению дополнительных доказательств в суд апелляционной инстанции, с другой стороны, отменяя решение, апелляционный суд не вправе направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Список использованных источников

1. Арбитражный процесс: учебник / Отв. ред. Д.Х. Валеев, М.Ю. Чельшев. – М. : Статут, 2010. – 576 с.
2. Кудрявцева, А. В. Инстанционность как общее условие апелляционного производства в уголовном процессе России / А.В. Кудрявцева, В.П. Смирнов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». – 2015. – Т. 15. – № 1. – С. 33-40.
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 29.12.2022, с изм. от 10.01.2023) / СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ – (Дата обращения: 15.01.2023).
4. Котлярова, В. В. Полная и неполная апелляция в гражданском и судебном административном процессах / В.В. Котлярова // Lex russica. – 2018. – № 6. – С. 63-71.
5. Кулик, Т. Ю. Арбитражный процесс. Производство по пересмотру судебных актов: учебное пособие / Т.Ю. Кулик. – Ставрополь : Логос, 2016. – 154 с.
6. Гревцов, О. В. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): электронный курс / О.В. Гревцов, Г.Ю. Лутошкин; Санкт-Петербургский ун-т упр. и экономики, Ин-т разработки и внедрения дистанционных технологий и инновационного обучения. – СПб., 2011. – 464 с.
7. Хатуаева, В. В. Понятие и сущность института пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу, в контексте реформирования уголовно-процессуального законодательства РФ / В.В. Хатуаева // Lex Russica. – 2017. – № 11 (132). – С. 38-46.
8. Яблочков, Т. М. Учебник русского гражданского судопроизводства (по изданию 1912 года). – М. : Статут, 2012. – 326 с.
9. Маняк, Н. И. Эффективность современного гражданского судопроизводства и виды апелляции / Н.И. Маняк // Современное право. – 2014. – № 3. – С. 86-96.
10. Терехова, Л. А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защиты / Л. А. Терехова. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 320 с.

11. Фокина, М. А. К вопросу о гармонизации механизма доказывания по гражданским делам в суде апелляционной инстанции России и европейских стран / М.А. Фокина // Сборник материалов Междунар. науч.-практ. конф., г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 25 марта 2011 г. / отв. ред. Д.Х. Валеев. – М. : Статут, 2012. – С. 103-116.

12. Борисова, Е. А. Проверка судебных актов по гражданским делам / Е.А. Борисова. – М., 2010. – 310 с.

13. Пацация, М. Ш. О полной и неполной апелляции в арбитражном процессе / М.Ш. Пацация // Законодательство и экономика. – 2005. – № 12. – С. 47-59.

14. Грязева, В. В. Апелляция в арбитражном процессе: дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.15 / Грязева Валентина Владимировна, Ин-т государства и права РАН. – М., 2005. – 197 с.

15. Семикина, С. А. Эффективность актов арбитражных судов: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / Семикина Светлана Александровна, Саратов. гос. акад. права. – Саратов, 2011. – 196 с.

УДК 347.94:004
DOI

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

УШАКОВА Д.С.,
преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена рассмотрению вопросов доказывания в арбитражном процессе и исследованию роста значения электронной доказательной базы. Также рассмотрены проблемные вопросы правового положения и регулирования предоставления электронных доказательств.

Ключевые слова: доказывание, электронные доказательства, доказательственная база, электронный документ